

CeNTER

Redes e Comunidades para
a Inovação Territorial

Relatório dos resultados obtidos com o trabalho de avaliação laboratorial do protótipo da plataforma CeNTER

Ref. Deliverable D3.3 – Parte 2/2

Referência do Projeto	CENTRO-01-0145-FEDER-000002
Data de início	01/04/2017
Duração	36 meses
Entrega n.º	D3.3 parte 2/2
Workpackage	WP3
Nível de disseminação*	PU
Versão	1.0
Data	06/01/2021
Autor(es)	Fernando Ramos (coord.); Ana Margarida Almeida; Maria João Antunes; Luís Pedro; Eliza Oliveira; André Branco; Oksana Tymoshchuk; Daniel Carvalho; Eveline Sacramento
Email	fernando.ramos@ua.pt(coord.)

*Níveis de disseminação: PU= Público; CO= Confidencial

Este documento foi elaborado no âmbito do Programa Integrado de IC&DT "CeNTER – Redes e Comunidades para a Inovação Territorial" (CENTRO-01-0145-FEDER-000002), financiado pelo Programa Operacional Regional do Centro (CENTRO 2020), PT2020.

Promotor:

Cofinanciado por:

CENTRO-01-0145-FEDER-000002

Histórico de Edições

Versão	Data	Descrição e comentários	Autor(es)
1.0	17.03.2021	Elaboração do DLB3.3 - parte 2/2	Eliza Oliveira; André Castelo Branco; Daniel Carvalho; Fernando Ramos; Maria João Antunes; Luís Pedro; Margarida Almeida; Eveline Sacramento; Oksana Tymoshchuk

Contribuições

- Eliza Oliveira
- André Castelo Branco
- Daniel Carvalho
- Fernando Ramos
- Maria João Antunes
- Luís Pedro
- Margarida Almeida
- Eveline Sacramento
- Oksana Tymoshchuk

Índice	
1. Introdução.....	6
2. Teste de usabilidade com utilizadores finais.....	7
3. Procedimentos Metodológicos	8
3.2 Metodologia do Teste com Utilizadores Finais	8
3.3 Instrumentos de Avaliação Usados para Testes com Utilizadores Finais.....	10
3.4 Perfil dos Avaliadores Finais.....	12
4 Resultados.....	14
4.1 Caso de Uso 1 – Iniciativas Comunitárias.....	14
4.2 Caso de uso 2 – Entidades Públicas.....	20
4.3 Caso de Uso 3 – Participação Individual.....	24
4.4 Caso de Uso 4 - Redes	29
4.5 Análise Comparativa de Casos de Uso	34
5 Considerações Finais	42
6 Trabalhos Futuros	44
Referências Bibliográficas	45
APÊNDICE 1 – Guião de tarefas dos Casos de Uso	47
APÊNDICE 2 – SUS	49
APÊNDICE 3 – Questionário AttrakDiff.....	50

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Operacionalização dos testes com utilizadores finais	9
Tabela 2 - Escala para qualificar de que forma o utilizador completou a tarefa do Caso de Uso.	10
Tabela 3 – Parâmetros presentes na Escala de Usabilidade SUS	11
Tabela 4 - Exemplo do cálculo de eficácia.....	12
Tabela 5 - Locais de realização dos testes com utilizadores finais	13
Tabela 6 – Eficácia no Caso de Uso 1.	15
Tabela 7 - Eficiência medida em segundos para executar as tarefas do Caso de Uso 1. ...	16
Tabela 8 – Resultados globais do SUS e AttrakDiff no Caso de Uso 1	16
Tabela 9 - Eficácia no Caso de Uso 2	20
Tabela 10 - Eficiência medida em segundos para executar as tarefas no Caso de Uso 2 ..	21
Tabela 11 - Resultados do SUS e AttrakDiff no Caso de Uso 2	21
Tabela 12- Eficácia no Caso de Uso 3.	25
Tabela 13 - Eficiência medida em segundos para executar as tarefas no Caso de Uso 3 ..	26
Tabela 14 - Resultados do SUS e AttrakDiff no Caso de Uso 3	26
Tabela 15 - Eficácia no Caso de Uso 4	30
Tabela 16 - Eficiência medida em segundos para executar as tarefas no Caso de Uso 4. .	31
Tabela 17 - Resultados globais do SUS e AttrakDiff no Caso de Uso 4	31
Tabela 18 - Resultados globais do SUS e Attrakdiff.....	34
Tabela 19 - Eficácia por Caso de Uso.....	37
Tabela 20 - Eficiência média par tarefa de cada Caso de Uso.....	38
Tabela 21. Número de inputs dos avaliadores	39
Tabela 22. Prioridade dos inputs.....	39
Tabela 23. Nível de esforço para a melhoria no protótipo	40
Tabela 24. Inputs de acordo com a interface do protótipo.....	40
Tabela 25 - Tabela de erros de prototipagem e sugestões de melhorias por categorias ..	41

Índice de Gráficos

Gráfico 1 – Diagrama da média de valores das quatro dimensões	17
Gráfico 2 - Diagrama de descrição de pares de palavras – avaliação em laboratório.....	18
Gráfico 3 - Retângulos de confiança da avaliação com utilizadores finais	19
Gráfico 4 - Diagrama da média de valores das quatro dimensões no Caso de Uso 2	22
Gráfico 5 - Diagrama de descrição de pares de palavras – avaliação em laboratório – Caso de Uso 2	23
Gráfico 6 - Retângulos de confiança da avaliação com utilizadores finais do Caso de Uso 2	24
Gráfico 7 - Diagrama da média de valores das quatro dimensões – Caso de Uso 3	27
<i>Gráfico 8 - Diagrama de descrição de pares de palavras – Caso de Uso 3.....</i>	<i>28</i>
<i>Gráfico 9 - Retângulos de confiança da avaliação com utilizadores finais – Caso de Uso 3</i>	<i>29</i>
<i>Gráfico 10 - Diagrama da média de valores das quatro dimensões – Caso de Uso 4</i>	<i>32</i>
<i>Gráfico 11 - Diagrama de descrição de pares de palavras – Caso de Uso 4.....</i>	<i>33</i>
Gráfico 12 - Retângulos de confiança da avaliação com utilizadores finais - Caso de Uso 4	34
Gráfico 13 - Diagrama da média global de valores das quatro dimensões do AttrakDiff ..	35
Gráfico 14 - Diagrama de descrição de pares de palavras. Média global dos itens mensurados.....	36
Gráfico 15 - Retângulos de confiança da avaliação global com utilizadores finais	37

1. Introdução

O presente documento constitui a segunda parte do *Deliverable* 3.3 “Relatório dos resultados obtidos com o trabalho de avaliação laboratorial do protótipo da plataforma CeNTER”. Este relatório foi desenvolvido no âmbito do Programa CeNTER – Redes e Comunidades para a Inovação Territorial. Trata-se de um programa de investigação transdisciplinar realizado por uma equipa constituída por investigadores com diferentes perfis científicos, que teve início em maio de 2017 na Universidade de Aveiro, estando este documento enquadrado no trabalho de investigação desenvolvido pelos elementos que constituem o *Workpackage* 3: “Redes e mediação na inovação territorial”. Este documento tem como objetivo reportar e disseminar as entregas públicas no âmbito do Projeto CeNTER, sendo a segunda parte do *Deliverable* 3.3.

Pretende-se dar continuidade ao trabalho que se tem vindo a desenvolver no âmbito do Programa CeNTER, que começou pelo estudo aprofundado de contextos de envolvimento cívico formais e informais relevantes, quer numa dimensão internacional, quer no território concreto da Região Centro de Portugal, que resultou na criação de um quadro de referência para estratégias de mediação digital (*Deliverable* 3.1). A partir desse quadro de referência, procedeu-se com a implementação da plataforma piloto do CeNTER: Um protótipo de média-fidelidade de uma aplicação mobile que se encontra, até à data do presente documento, em desenvolvimento. O protótipo de baixa fidelidade em desenvolvimento inicial encontra-se descrito no *Deliverable* 3.2, tendo sido avaliado pela equipa interna do WP3. A equipa validou esta versão do protótipo antes de passar para as etapas seguintes, isto é, o desenvolvimento de um protótipo de maior fidelidade e a realização de avaliações laboratoriais com utilizadores e peritos (*Deliverable* 3.3). Numa fase posterior do estudo, procedeu-se ao levantamento teórico dos conceitos referentes à metodologia Design Centrado no Utilizador (DCU) e ao *User Experience* (UX), que sustentaram o processo iterativo de desenvolvimento do protótipo. Foi também feito um levantamento sobre os métodos existentes para a validação de plataformas e aplicações *mobile*. Em adição foram realizados os testes conduzidos com Peritos pela equipa do WP3, cujos resultados derivam de testes com *experts* em tecnologia, saúde e bem-estar, de acessibilidade, e de *microcopy*.

Este documento apresenta o trabalho realizado numa etapa seguinte, sendo constituído, essencialmente, por testes com utilizadores finais. Para esta etapa definiu-se o perfil dos avaliadores finais, pelo que foram definidos quatro Caso de Uso: Iniciativas Comunitárias, Entidades Públicas, Participação individual e Redes de entidades. Para além do desenvolvimento destes quatro Caso de Uso, foi também definida a metodologia e os instrumentos de avaliação a usar para os respetivos testes, sendo o *System Usability Scale* (SUS) e o *AttrakDiff* usados como instrumentos de avaliação da experiência de utilizador. Foram também utilizadas métricas de usabilidade, que têm o propósito de medir a eficácia e eficiência de uso de um sistema. A eficácia verifica se o conjunto de tarefas, para cada utilizador de um Caso de Uso, foi realizado com sucesso e se determinado utilizador precisou de ajuda (ou não) para desempenhar uma tarefa. Com base nesse resultado, é calculada uma percentagem de eficácia para cada Caso de Uso. A eficiência pode ser medida observando o tempo que cada utilizador precisou para desempenhar a tarefa de um respetivo Caso de Uso do protótipo. Com base nesse resultado é medido o grau de eficiência em cada tarefa.

Para além de expor os resultados obtidos nos testes com utilizadores finais, neste *Deliverable* pretende-se identificar quais os pontos a melhorar no protótipo (de acordo com os dados obtidos nos testes) e refletir e abordar eventuais diretrizes para a conceção de uma plataforma de inovação territorial para a Região Centro de Portugal. Neste contexto, o documento encontra-se organizado com um primeiro capítulo que aborda os testes com os utilizadores finais, que inclui a metodologia, os instrumentos e o perfil dos utilizadores adotados para esta fase de testes. No capítulo seguinte são apresentados os resultados, que se encontram divididos em subtópicos. Cada um desses subtópicos apresenta os resultados obtidos num determinado Caso de Uso. O documento é finalizado com considerações finais e a identificação de eventuais trabalhos futuros.

2. Teste de usabilidade com utilizadores finais

Um dos principais desafios que o desenvolvedor das aplicações *mobile* enfrenta é a elevada taxa de abandono após a primeira utilização. Neste contexto é de máxima importância manter uma abordagem de design centrado no utilizador, envolvendo-o em todas as fases de desenvolvimento da interface, de modo a entender as suas necessidades, que devem predominar na conceção da interface (Nielsen, 1994).

O envolvimento do utilizador final na produção de um sistema pode facilitar a criação de interfaces das aplicações *mobile* que correspondem, corretamente, aos modelos mentais criados pelos utilizadores sobre as possíveis situações de uso. Como salientam Sharp et al. (2005), os processos cognitivos dos utilizadores devem ser levados em conta no desenvolvimento de uma interface, uma vez que esses processos estão constantemente presentes nas suas atividades diárias. Portanto, quando as interfaces não são concebidas a pensar nos utilizadores, os mais “inexperientes podem sofrer horas de frustração e poderão nunca ser bem-sucedidos na sua tarefa” (Preece, 2000, p.13). Neste sentido, a compreensão da interação entre o utilizador e a interface é essencial no desenvolvimento de elementos claros e consistentes, que permitem orientar, ajudar e simplificar a tarefa do utilizador, proporcionando uma melhor experiência de uso.

A usabilidade de uma aplicação *mobile* permite que esta funcione de acordo com o esperado, possibilitando aos utilizadores alcançar os seus objetivos de modo eficaz, eficiente e agradável. Como mencionam Jones & Pu (2007), a usabilidade não é uma propriedade meramente unidimensional de uma interface, mas consiste num subconjunto das experiências do utilizador que se associa à eficácia, eficiência e satisfação com que utilizadores podem realizar um conjunto específico de tarefas num determinado ambiente.

Neste contexto, a eficiência pode ser vista como a rapidez com que o objetivo do utilizador pode ser alcançado com precisão e completude e é, geralmente, uma medida de tempo (Rubin & Chisnell, 2008). A eficácia refere-se ao grau de comportamento do produto relativamente à forma de uso que os utilizadores antecipam e à facilidade com que os utilizadores podem usá-lo para fazer o que pretendem. Isto é geralmente medido quantitativamente através de uma taxa de erro (Rubin & Chisnell, 2008). A satisfação refere-se às perceções, sentimentos e opiniões do utilizador sobre o produto, geralmente capturados através de questionamentos escritos ou orais. Os utilizadores são mais propensos a ter um bom desempenho num produto que atende às suas necessidades e que proporciona satisfação no processo da interação com a interface (Rubin & Chisnell, 2008).

Portanto, as interfaces com boa usabilidade caracterizam-se pela sua capacidade de oferecer uma experiência de utilização eficaz, fácil, apreciável e satisfatória (Rogers, Sharp & Preece, 2011). Neste sentido, para nos certificarmos de que um produto apresenta um nível satisfatório de usabilidade, torna-se importante a realização de testes que fornecem informações diretas sobre os problemas que os utilizadores encontram, permitindo obter recomendações precisas sobre o que deve ser, ou não, modificado numa interface (Carroll et al., 2002; Nielsen, 1994; Nielsen, 1997).

Entre outras técnicas, os testes de usabilidade podem ser realizados por recurso ao método “*Think aloud*”, que é frequentemente usado para recolher informações durante os testes com potenciais utilizadores (Carroll et al., 2002; Jaspers, 2009). Os protocolos *Think-aloud* encorajam os participantes a pensarem em voz alta, enquanto executam um conjunto de tarefas específicas. Os avaliadores são solicitados a dizer o que vier à sua mente ao completarem as tarefas. Isso pode incluir o que eles estão a olhar, pensar, fazer e sentir. Durante a realização do teste, o utilizador deve sentir completa liberdade para emitir a opinião sobre as suas ações e pensamentos. Assim, pode ser possível, através da verbalização dos pensamentos e ações, compreender como os utilizadores veem a aplicação e como interpretam cada item da interface (Carroll et al., 2002).

O protocolo *Think-aloud* é frequentemente utilizado em conjunto com o método “*Cognitive Walkthrough*”, que é um modo de inspeção para identificar problemas de usabilidade em sistemas interativos, com foco na

realização de tarefas num sistema. No “*Cognitive Walkthrough*” é especificada a sequência de etapas ou ações exigidas por um utilizador para realizar uma determinada tarefa no sistema (Wharton et al., 1994): Os utilizadores interagem com um sistema (protótipo), enquanto executam um conjunto de tarefas predefinidas. Como refere Jaspers (2009), o objetivo principal da construção de tarefas é fornecer exemplos de possível utilização da aplicação *mobile*, como um auxílio à compreensão de estratégias de interação entre o utilizador e a interface. Neste contexto, o moderador das sessões de testes deve manter o utilizador motivado e focado na realização da tarefa, sem dar indicações precisas (Shneiderman & Plaisant, 2005).

A seleção de uma amostra dos potenciais utilizadores finais é crucial para gerar dados de validade com um teste de usabilidade (Jaspers, 2009). Portanto, esta amostra deve consistir em pessoas que representam os utilizadores finais, que utilizarão efetivamente a aplicação *mobile* no futuro.

A gravação das sessões é essencial, uma vez que torna possível rever posteriormente os procedimentos realizados nos testes, com maior poder de análise. Além disso, permite que os membros da equipa que não tiveram a oportunidade de observar os testes, possam aceder aos vídeos (Jaspers, 2009).

3. Procedimentos Metodológicos

Esta sessão apresenta os procedimentos metodológicos dos testes realizados com utilizadores finais no âmbito do Programa CeNTER – Redes e Comunidades para Inovação Territorial. Com vista a abarcar o maior número de cenários de uso pelos diferentes atores regionais (apresentados de forma detalhada no *Deliverable 3.2*), i.e., Cidadãos, Iniciativas de Base Comunitárias, Entidades Públicas e Privadas e Redes, foram prototipados 4 Casos de Uso hipotéticos, ou *Use Cases*, para serem testados. Importa ressaltar que cada caso corresponde ao possível cenário de uso de apenas um dos agentes regionais. Assim, foram constituídas tarefas ordenadas a serem executadas por cada avaliador, sendo concebido um guião personalizado para cada perfil de utilizador final.

3.1 Objetivos do Teste com Utilizadores Finais

Considerando as recomendações obtidas na avaliação por peritos e posteriores modificações realizadas no protótipo, definiram-se para os testes com utilizadores, os seguintes objetivos:

- Avaliar o *look & feel* das interfaces;
- Aferir aspetos indicativos da usabilidade do protótipo, tais como eficiência, eficácia e satisfação;
- Reunir outros dados importantes relacionados com UX, nomeadamente informações sobre as reações emocionais e aspetos hedónicos do uso do protótipo;
- Verificar a aceitação das interações dentro do protótipo (gestos de *drag and drop* e *swipe*, por exemplo);
- Avaliar quão intuitiva e consistente é a interface dos protótipos;
- Avaliar a organização das informações, no *Homescreen*, orientadas em lista e em linhas horizontais;
- Recolher sugestões de melhorias;
- Identificar erros de usabilidade.

3.2 Metodologia do Teste com Utilizadores Finais

O teste com utilizadores finais, no âmbito do WP3 do Programa CeNTER, foi focado na estruturação de tarefas que guiam os avaliadores em possíveis cenários de uso e que variam conforme o respetivo agente regional. Os dados quantitativos foram obtidos através da combinação de instrumentos avaliativos que medem a

Usabilidade do protótipo a partir de métricas de eficácia e eficiência. Os instrumentos usados foram o *System Usability Scale* (SUS), traduzido e validado para o português (Martins et al., 2015), e o *AttrakDiff* (Hassenzahl et al., 2003), traduzido para o português pela equipa de investigadores do Centro de Investigação em Media Digitais e Interação (DigiMedia).

A recolha dos dados quantitativos ocorreu através da medição da perceção das dimensões instrumental, ou relacionados com a usabilidade, e não instrumental, relacionados com a emoção, estimulação, identificação e estética. Para além dos instrumentos avaliativos, as métricas de usabilidade de eficácia e eficiência foram investigadas através de uma escala de verificação de completude das tarefas pelos utilizadores e o tempo de realização. Os dados qualitativos foram obtidos através do diálogo com os avaliadores, que foi capturado em vídeo ao longo do teste.

As avaliações foram realizadas individualmente com cada utilizador. Cada *Use Case* foi analisado por 3 avaliadores, que se enquadravam nos critérios de inclusão dos diferentes agentes do território. Por exemplo, no caso dos cidadãos, foram escolhidas pessoas que desenvolvessem, ou não, atividades comerciais na Região Centro de Portugal, mas que não faziam parte de Instituições ou Entidades de qualquer natureza. Neste sentido foram, ao todo, realizados 12 testes.

No que se refere à operacionalização dos testes, após a apresentação do Programa CeNTER, da leitura e recolha do consentimento livre e esclarecido, e das orientações mínimas relativas ao teste, a avaliação teve início a partir de uma exploração livre do protótipo pelos avaliadores, seguida pelo pedido de realização de cada tarefa por um dos membros da equipa. Foi utilizado um Guião de Tarefas de Exploração Orientada, ou *Cognitive Walkthrough* (Apêndice 2), um método de inspeção baseado na realização de uma sequência de ações para realizar uma tarefa. Foi também utilizado o *Think aloud Protocol*, que encoraja o utilizador a pensar em voz alta enquanto explora e/ou executa um conjunto de tarefas.

Por fim, após a realização de todas as tarefas pelos potenciais utilizadores, os instrumentos avaliativos (SUS e *AttrakDiff*) foram apresentados para serem preenchidos, materializando as três fases do teste: Introdução, realização de tarefas e aplicação dos instrumentos (Tabela 1). Os testes foram gravados para posterior análise pela equipa, de modo a obter mais dados qualitativos através dos comentários dos avaliadores e da observação atenta da equipa de investigação. Os dados obtidos através dos instrumentos de recolha de dados foram analisados *a posteriori* pela equipa, contribuindo com dados quantitativos úteis para o projeto.

Tabela 1 - Operacionalização dos testes com utilizadores finais

Fase	Atividade	Descrição
Introdução	Introdução Projeto	Explicação dos conceitos do Projeto e da estrutura dos testes.
	Exploração livre	Exploração livre do protótipo.
Realização de tarefas	<i>Cognitive walkthrough e Think aloud protocol</i>	10 tarefas focadas em navegação e funcionalidades.
Aplicação dos instrumentos	Avaliação de Eficácia	Análise do vídeo e verificar se o avaliador cumpriu o objetivo proposto pela tarefa.
	Avaliação de Eficiência	Análise do tempo em segundos executado pelo avaliador nas tarefas e revisar a usabilidade das tarefas de maior tempo de execução.
	SUS (<i>System Usability Scale</i>)	Escala <i>Likert</i> de dez itens para avaliação da usabilidade do protótipo.
	<i>AttrakDiff</i>	Avaliação de aspetos instrumentais e não instrumentais do sistema.

A análise dos vídeos permitiu a análise do desempenho de cada avaliador relativamente à sua eficácia e eficiência. A partir disso, foi possível medir se determinada tarefa foi executada de acordo com o objetivo proposto. O cálculo da métrica de eficácia de um determinado Caso de Uso irá indicar o nível em que o *software*, como um todo, contribuiu para ajudar o utilizador a completar a tarefa. Para medir esse valor, foi utilizado um indicador de taxa de sucesso do utilizador (Nielsen, 2001). A taxa de sucesso é um indicador fácil de se perceber e representa o resultado da usabilidade, com importantes percepções qualitativas que podem orientar o design. Para cada tarefa executada nos Caso de Uso foram apontados os utilizadores que conseguiam completar a tarefa com sucesso ou não. As tarefas completadas são aquelas que cumpriram o seu objetivo. De modo a enriquecer as percepções qualitativas obtidas nos testes definiu-se uma escala de níveis de Ajuda (Tabela 2) que fornece informação relativa à forma como o utilizador completou a tarefa, i.e., se precisou de apoio e/ou se dependeu de ajuda.

Tabela 2 - Escala para qualificar de que forma o utilizador completou a tarefa do Caso de Uso.

Escala	
SAFAT	Sem ajuda, com total facilidade e autonomia
SAAFA	Sem ajuda, com alguma facilidade e autonomia
AV	Com ajuda verbal
AF	Com ajuda física
TIE	Com total capacidade de execução
NOTE	Não ocorrência

A eficiência foi medida analisando o tempo que um utilizador leva para cumprir uma determinada tarefa. Tarefas com um longo tempo de execução são aquelas que apresentam problemas de interação com a interface do sistema (Sauro & Lewis, 2016). Os seus dados são relevantes pois dão indicações sobre quais são as tarefas em que a usabilidade está adequada para o utilizador em termos de execução e quais precisam ser revistas.

3.3 Instrumentos de Avaliação Usados para Testes com Utilizadores Finais

System Usability Scale (SUS) - é uma ferramenta de fácil aplicação e eficaz, utilizada mundialmente para avaliar a usabilidade de um produto, bem como uma ampla gama de interfaces de utilizador, incluindo interfaces de *software*, páginas *Web* e aplicações *mobile*. O instrumento avalia as qualidades de eficácia, domínio, eficiência, satisfação e facilidade de aprendizagem.

Este instrumento consiste num questionário de 10 questões de resposta simples, e de uma escala *Likert* de 5 pontos, sendo 1 “Discordo completamente” e 5 “Concordo completamente”. Para a análise dos resultados é necessário calcular um índice. Para as perguntas ímpares (1, 3, 5, 7, 9), é preciso subtrair 1 da pontuação que o utilizador atribuiu à resposta. Para as perguntas pares (2, 4, 6, 8, 10), deve-se retirar a pontuação que o utilizador atribuiu ao valor 5 (5-x). Em seguida, somam-se todos os valores das dez perguntas e multiplica-se esse valor por 2,5. Através da utilização do SUS é possível gerar uma pontuação de referência única para a

visão dos participantes sobre a usabilidade de um produto. As pontuações de referência única retornam um valor entre 0 e 100, sendo a pontuação acima de 68 considerada acima da média, e abaixo de 68 abaixo da média. A Tabela 3 mostra os parâmetros apresentados na escala de usabilidade SUS.

Tabela 3 – Parâmetros presentes na Escala de Usabilidade SUS

Parâmetros SUS	
1 – Acho que gostaria de utilizar este produto com frequência	2 – Considerei o produto mais complexo do que necessário
3 – Achei o produto fácil de usar	4 – Acho que necessitaria de ajuda de um técnico para conseguir utilizar o produto
5 – Considerei que várias funcionalidades deste produto estavam bem integradas	6 – Achei que este produto tinha muitas inconsistências
7 – Suponho que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar rapidamente este produto	8 – Considerei o produto muito complicado de utilizar
9 – Senti-me muito confiante a utilizar este produto	10 – Tive de aprender muito antes de conseguir lidar com este produto

AttrakDiff – é um instrumento que permite avaliar a experiência do utilizador em termos instrumentais e não-instrumentais com o produto que está a ser ou foi desenvolvido. Apresenta ao participante 3 grupos de diferenciais semânticos delimitados por adjetivos opostos, permitindo avaliar os 3 componentes de uma aplicação: Qualidade Pragmática, Qualidade Hedónica e Atratividade. Os itens relativos à qualidade hedónica estão divididos em Identificação Hedónica (QH-I), ou seja, são atributos alusivos ao nível de identificação do utilizador com o sistema, e Estimulação Hedónica (QH-S), relacionada com o desejo de compreender e desenvolver competências para a utilização do produto (Brennand, 2018). A Qualidade Pragmática (QP) apresenta aspetos sobre usabilidade e funcionalidades do produto, enquanto a Atratividade (ATT) fornece resultados sobre quão atraente o produto é na opinião dos utilizadores (Brennand, 2018).

Todos os itens apresentam o ponto central como neutro, determinado pela pontuação 0 (zero). Os itens que são pontuados à direita são contabilizados com pontuação positiva (+1, +2, +3), enquanto os itens pontuados à esquerda adquirem valores negativos (-1, -2, -3). Os resultados em termos de gráficos e tabelas são gerados pela plataforma *online* do AttrakDiff, onde o projeto deve estar previamente criado para inserir os dados recolhidos nas avaliações (Brennand, 2018).

Esta ferramenta oferece suporte em diferentes cenários de uso, que incluem a avaliação única do sistema pelos utilizadores, a comparação entre dois produtos e a comparação do produto em vários estágios de desenvolvimento.

A métrica de eficácia utilizada nos testes consistiu em uma tabela com 10 tarefas a serem cumpridas pelo avaliador para cada Caso de Uso. O rácio de eficácia era calculado como um valor percentual da soma total das tarefas completadas sem ajuda. Como tivemos três utilizadores para cada tarefa, esse percentual era calculado em função do valor total dessas 30 tarefas (três utilizadores a executar 10 tarefas para cada Caso de Uso). As tarefas em que os avaliadores necessitaram de ajuda para serem completadas eram marcadas na coluna como “Precisou de alguma ajuda”, conforme a Tabela 2, e não entravam no rácio. De acordo com a metodologia utilizada (Nielsen, 2001), um nível de eficácia acima dos 80% é considerado satisfatório.

A métrica de eficiência utilizou uma tabela para controlar, em segundos, o tempo que cada avaliador levou para completar as tarefas. De acordo com Nielsen (2001) e Sauro & Lewis (2016), o avaliador com a melhor média de tempo é considerado como a referência para o Caso de Uso. O tempo a ser medido, em segundos, era contado a partir do primeiro toque do utilizador no ecrã. Em seguida, foi calculada a diferença percentual do melhor avaliador frente à média geral dos três avaliadores para cada tarefa. As tarefas que tiverem o

maior rácio de diferença entre o tempo, em segundos, do melhor avaliador para a média, serão aquelas que apresentam problemas de usabilidade pois tiveram grande variação nos tempos de execução e que precisam ser revisadas.

Como exemplo, na Tabela 4, o melhor avaliador é o A3, que executou a tarefa em 7 segundos. A média dos três avaliadores é de 14 segundos. A diferença percentual entre o melhor avaliador e a média dos três avaliadores é de 48%, o que indica que essa tarefa obteve uma variação alta no tempo em segundos de execução alto e que necessita ter a sua usabilidade revista.

Tabela 4 - Exemplo do cálculo de eficácia.

Caso de Uso 1 - Eficiência					
Tarefa	A1	A2	A3	Média	Dif %
1	18	20	7	14	48%

3.4 Perfil dos Avaliadores Finais

Como foi referido anteriormente, foram elencados potenciais utilizadores finais que se enquadram nos critérios de inclusão dos diferentes agentes do território. Relativamente ao Caso de Uso 1, aplicado às Iniciativas de Base Comunitárias, foram elencados avaliadores representantes de instituições / empresas locais privadas da Região Centro de Portugal.

No Caso de Uso 2, relativo às Entidades Públicas ou Privadas, foram realizados testes com representantes de Câmaras Municipais, Centros de Saúde, e de Juntas de Freguesia na Região Centro de Portugal.

No Caso de Uso 3, relacionado com os cidadãos, foram escolhidas pessoas que desenvolvessem, ou não, atividades comerciais na Região Centro de Portugal, mas que não pertenciam a Instituições ou Entidades de qualquer natureza.

Já no Caso de Uso 4, relativo às Redes, os testes foram realizados com representantes de Associações, Cooperativas e outras entidades públicas e privadas.

Os participantes do estudo representavam diversos perfis em termos de formação, idade, género e “papel na sociedade”. Não houve lugar à recolha de dados pessoais dos participantes devido ao novo Regulamento Geral de Proteção de Dados e às questões de privacidade envolvidas.

3.5 Ambiente dos Testes

Todos os testes ocorreram entre o mês de outubro e novembro de 2020, em locais e horários que variaram de acordo com a disponibilidade de cada avaliador. Assim, alguns testes foram realizados na Universidade de Aveiro, enquanto outros decorreram na Instituição / residência do avaliador. A Tabela 5 mostra os locais onde foram realizados os testes.

Tabela 5 - Locais de realização dos testes com utilizadores finais

Teste / avaliador	Local de Teste	Teste / avaliador	Local de Teste
<i>Caso de Uso 1-Iniciativa Comunitária</i>		<i>Caso de Uso 2- Entidade Pública</i>	
Avaliador 1	Instituição do avaliador	Avaliador 1	Instituição do avaliador
Avaliador 2	Universidade de Aveiro	Avaliador 2	Instituição do avaliador
Avaliador 3	Instituição do avaliador	Avaliador 3	Universidade de Aveiro
<i>Caso de Uso 3- Participação individual</i>		<i>Caso de Uso 4- Rede de entidades</i>	
Avaliador 1	Universidade de Aveiro	Avaliador 1	Instituição do avaliador
Avaliador 2	Instituição do avaliador	Avaliador 2	Instituição do avaliador
Avaliador 3	Universidade de Aveiro	Avaliador 3	Universidade de Aveiro

3.6 Versões do Protótipo

A versão do protótipo que foi testada com os utilizadores finais apresentou mudanças substanciais quando comparada com a primeira versão apresentada. Por exemplo, na versão 49 do protótipo é possível observar que os tópicos problemáticos apontados pelo perito em acessibilidade foram resolvidos, destacando-se um maior contraste de cores nas letras e no cabeçalho, assim como um aumento na espessura das fontes de letra. Relativamente ao “*preview*” do mapa, este foi substituído pelos “*cards*” que aparecem no mapa e por um botão “ver mapa”. Tomando em consideração estas alterações, o ecrã do mapa foi também modificado, passando a herdar um tipo de letra maior “*pinpoints*” das categorias sugeridas pela plataforma, passando a ter um ícone que se distingue dos ícones do Google Maps. Como última observação, o menu no rodapé foi também alterado entre versões. O ícone de perfil foi removido e substituído pelo ícone de início, permitindo ao utilizador retroceder para o ecrã principal com facilidade. Relativamente ao perfil, este foi “fundido” com as definições, como poderá ser observado nos ecrãs mais à frente. Relativamente ao ícone “explorar”, este foi substituído pelo ícone “adicionar”, visto que anteriormente o “explorar” neste contexto servia para alternar entre o ecrã principal e o ecrã do mapa. Ao inserir o ícone “adicionar” no menu do rodapé, o utilizador também não se encontra limitado ao ecrã principal para poder criar qualquer tipo de conteúdo na plataforma (Figura 1).

Figura 1 - Exemplos de ecrãs da plataforma CeNTER versão 49 (da esquerda para a direita): Ecrã principal com *preview* dos *cards* existentes no mapa; Ecrã principal com eventos; Ecrã principal com recursos; Ecrã mapa.

4 Resultados

Esta secção apresenta os resultados que foram obtidos através dos testes realizados com os potenciais utilizadores finais da Plataforma CeNTER. Os dados obtidos a partir da administração dos instrumentos avaliativos no final de cada teste proporcionou resultados quantitativos relevantes e orientados às características instrumentais e não instrumentais relativas ao protótipo de média fidelidade. Para além disso, as métricas de eficácia (se o utilizador realizou a tarefa, com ou sem ajuda, ou não a realizou) e de eficiência (tempo de execução de cada tarefa), providenciaram dicas sobre a intuitividade do *design*, sobre a frequência de erros ao executar uma tarefa ou ação específica e sobre a facilidade de aprender a usar a plataforma.

Primeiramente, serão apresentados os resultados dos testes conduzidos em cada *Use Case*. Dessa forma, serão relatados os dados obtidos separadamente e, posteriormente, serão apresentados os resultados gerais das avaliações. Os dados retirados dos diálogos dos utilizadores que foram gravados serão apresentados posteriormente, de modo a ilustrar e/ou contribuir para uma análise aprofundada dos resultados e para fundamentar a discussão no âmbito deste *Deliverable*.

4.1 Caso de Uso 1 – Iniciativas Comunitárias

Os avaliadores no âmbito do Caso de Uso 1 (UC1) são representantes de 3 Iniciativas Comunitárias da Região Centro de Portugal. Para este caso foram elaboradas as seguintes tarefas: (i) Ver exemplos de eventos de classificação superior; (ii) Adicionar novo evento; (iii) Selecionar uma data específica no cadastro; (iv) Solicitar voluntário específico no cadastro do evento; (v) Finalizar registo (tela detalhada do evento aparece); (vi) Compartilhar evento no Facebook; (vii) Ver no mapa a localização do evento; (viii) Verificar no mapa se há eventos nas proximidades; (ix) Ver ajustes / configurações; (x) Alterar as preferências do utilizador (Anexo 2).

O instrumento de eficácia mediu um total de 30 tarefas executadas, 10 por cada avaliador. Para o Caso de Uso 1 foi alcançado um índice de eficácia de 87%. Conforme as métricas apontadas por Nielsen (2001), um índice acima de 80% é considerado bom, não sendo necessário alcançar um valor na fase de prototipagem

do projeto (Nielsen, 2001; Sauro & Lewis, 2016). Dois dos avaliadores precisaram de ajuda verbal para terminar a tarefa número dois. A Tabela 6 tem marcada com um “X” as tarefas que foram cumpridas corretamente. A tarefa número 3 não foi terminada por dois dos avaliadores, sendo estes utilizadores uma empresária e uma utilizadora sénior. Esses foram indicadores importantes para que a equipa revise as tarefas 2 e 3.

Tabela 6 – Eficácia no Caso de Uso 1.

Caso de Uso 1 - Eficácia do protótipo			
Tarefas	A1	A2	A3
1	X	X	X
2	Ajuda verbal	Ajuda verbal	X
3	Não completou	Não completou	X
4	X	X	X
5	X	X	X
6	X	X	X
7	X	X	X
8	X	X	X
9	X	X	X
10	X	X	X

A métrica de eficiência mostra, na Tabela 7 o tempo, em segundos, para que cada tarefa pudesse ser realizada. O melhor avaliador no Caso de Uso 1 foi o A3 pois foi o que obteve menor média em segundos na execução das tarefas, como informado na linha “média por avaliador”. A linha “média por avaliador” representa a média de tempo em segundos que cada avaliador levou para completar a tarefa.

A coluna “Dif%” informa o rácio de diferença percentual. Observa-se na Tabela 7 que a tarefa 3 não foi finalizada pelos avaliadores A1 e A2 e, por isso, os campos encontram-se vazios. Dito isto, essa tarefa precisará de ter a sua usabilidade revista. As tarefas de números 10 e 1 também foram escolhidas pela equipa para terem a sua usabilidade revista, devido à maior variação percentual entre os tempos em segundos que cada avaliador levou para completá-la.

Tabela 7 - Eficiência medida em segundos para executar as tarefas do Caso de Uso 1.

Caso de Uso 1 - Eficiência					
Tarefas	A1	A2	A3	Média	Dif %
1	18	20	7	14	48,56%
2	45	68	36	48	24,90%
3	-	-	10	-	-
4	25	5	6	9	33,96%
5	18	7	10	11	7,41%
6	5	46	6	11	46,11%
7	10	8	7	8	15,08%
8	36	8	26	20	32,90%
9	11	10	12	11	9,39%
10	15	61	3	14	78,57%
Média por avaliador	17	16	9	16	

Como apresentado anteriormente, na recolha de dados para aferição da UX através de Instrumentos recorreu-se ao SUS (Anexo 1) e ao AttrakDiff (Anexo 2), cujos resultados pontuais, referentes ao *Use Case 1*, podem ser observados na Tabela 8 .

Tabela 8 – Resultados globais do SUS e AttrakDiff no Caso de Uso 1

Qualidades instrumentais		Qualidades não instrumentais		
SUS (0 a 100)	AttrakDiff (-3 a 3)			AttrakDiff (-3 a 3)
	PQ	HQ-S	HQ-I	ATT
85	1,57	2,10	1,76	2,19

Os resultados da SUS mostram que, em termos de características de usabilidade, o protótipo está num nível excelente, de acordo com a opinião dos avaliadores do primeiro Caso de Uso. Os índices de referência mostram que a média do *System Usability Score* é de 68 pontos, i.e., para John Brooke (1986), se a pontuação é menor que esse valor, provavelmente o produto enfrenta problemas de usabilidade (Ribeiro, 2019). Nesta direção, de acordo com Barbosa (2019), uma pontuação entre 80 e 90 no SUS corresponde a uma usabilidade excelente, refletido no caso do protótipo da aplicação *mobile* CeNTER.

No que diz respeito aos resultados obtidos a partir da escala AttrakDiff, os valores médios das 4 dimensões foram calculados, sendo que todas apresentaram pontuações altas (Gráfico 1). Entre os resultados encontrados o Gráfico 1 mostra a média de valores das quatro dimensões avaliadas pela Escala [PQ (Qualidade Pragmática), QH-I e QH-S (Qualidade Hedónica) e ATT (Atratividade)]; o Gráfico 2 mostra um diagrama com os valores médios de cada item das dimensões; o Gráfico 3 mostra um diagrama com os retângulos de confiança das respostas dadas. Esses valores foram criados de acordo com a metodologia AttrakDiff e os gráficos foram gerados através da colocação dos valores na plataforma *online*. A posição final

do retângulo é determinada pelos resultados finais das dimensões QH e QP. Quanto mais próximo for o tamanho do retângulo azul claro, em relação ao quadrado azul menor, mais confiáveis são as respostas dos participantes.

Gráfico 1 – Diagrama da média de valores das quatro dimensões

O Gráfico 1 mostra os resultados médios de cada dimensão da AttrakDiff. Relativamente aos aspetos instrumentais, a QP obteve pontuações que valorizam o produto, indo ao encontro dos resultados de usabilidade alcançados através do SUS. Do mesmo modo, os atributos da QH resultaram em índices altos, revelando que os avaliadores se identificaram e se sentiram estimulados a usar o sistema. No entanto, os melhores resultados vieram da dimensão ATT, que é uma qualidade não instrumental e está diretamente relacionada com as questões estéticas do protótipo CeNTER. Com um valor médio de 2,19, a dimensão ATT vai ao encontro do *feedback* qualitativo sobre o *look & feel* da UI, obtido a partir dos comentários dos avaliadores através da observação dos vídeos.

Gráfico 2 - Diagrama de descrição de pares de palavras – avaliação em laboratório

O Gráfico 2 mostra as médias de cada item das quatro dimensões da AttrakDiff. Os aspetos que apresentaram valores negativos, ou seja, que estão à esquerda da linha central merecem destaque, uma vez que representam itens que não favorecem o protótipo e, portanto, dão dicas relativamente ao que deve ser melhorado. No entanto, ressalta-se o facto de os pares “económico - *premium*” serem uma exceção, uma vez que a característica “económico” se apresenta como positiva no âmbito da plataforma CeNTER. Relativamente a aspetos não instrumentais (QH e ATT), avaliados através da AttrakDiff, o fator QH-I indica a medida em que a aplicação permite que o utilizador se identifique com ela, enquanto a dimensão QH-S indica a medida em que o aplicativo oferece suporte ao avanço do sistema em termos de encorajamento ao uso, e a dimensão ATT relaciona-se com a estética do protótipo.

As pontuações do protótipo nessas dimensões (1,76 no QH-I e 2,10 no QH-S), mostram altas taxas de resultados hedónicos, o que significa que o utilizador se identificou com o produto, sentindo-se motivado e estimulado (Gráfico 1). O resultado negativo na dimensão QH-I foi o par de palavras “económico - dispendioso” (*cheap - premium*), enquanto na QH-S o par “convencional - inventivo” (*conventional -*

inventive) resultou no pior valor. Tais resultados vão ao encontro das observações do Avaliador 3, que afirmou que o protótipo apresentava um aspeto visual mais tradicional, sugerindo que fossem feitas mudanças no sentido de torná-lo mais moderno. O melhor resultado na dimensão HQ-S foi o par “pouco exigente - desafiador” (*undemanding - challenging*) – (Gráfico 2). Relativamente à ATT, o par de item que teve piores valores foi o “não prazeroso - prazeroso” (*unpleasant - pleasant*), enquanto na QP foi a dupla “técnico - humano” (*technical - human*) apresentou valores negativos. Todavia, no caso do domínio ATT o resultado não foi negativo, evidenciando que o aspeto estético foi positivamente avaliado em todos os seus tópicos pelos três avaliadores.

Gráfico 3 - Retângulos de confiança da avaliação com utilizadores finais

No Gráfico 3, a posição final do retângulo é determinada pelos resultados finais das dimensões PQ (Qualidade Pragmática) e HQ (Qualidade Hedónica). Quanto mais próximo for o tamanho do retângulo azul claro em relação ao quadrado azul menor, mais confiáveis são as respostas dos participantes, indicando que mantiveram afinidade nas respostas. No caso dos resultados dos testes no âmbito do Caso de Uso 1, no WP3 do CeNTER, o protótipo obteve tamanhos discrepantes entre o retângulo de confiança e o valor médio das dimensões do produto. A disparidade de respostas poderá ir ao encontro do carácter inovador apresentado em novos modelos de interação, com os modos de interação *drag and drop* e *swipe*.

Não obstante, o retângulo de confiança do Gráfico 3 mostra que, de acordo com o consenso dos utilizadores, a qualidade hedónica é maior do que a qualidade pragmática, ressaltando as qualidades não instrumentais como o ponto mais forte do protótipo. Para o protótipo CeNTER, o retângulo de confiança se estende dentro da área “*desired*”, ou “*desejado*”. Portanto, este pode ser claramente classificado como um protótipo de um produto desejável. Esse valor, bem como o gráfico, foram gerados de acordo com a metodologia AttrakDiff.

4.2 Caso de uso 2 – Entidades Públicas

O Caso de Uso 2 envolveu três representantes de Entidades Públicas da Região Centro de Portugal, como Juntas de Freguesias, Câmaras Municipais e Centros de Saúde. O Caso de Uso 2 (Entidades Públicas) implicou nas seguintes tarefas: (i) Buscar iniciativas que estejam acontecendo num determinado local; (ii) Ler e participar de uma iniciativa; (iii) Identificar a organização que organiza esta iniciativa; (iv) Nesta iniciativa, navegar pelos eventos existentes (identificar o local, data e hora do evento); (v) Procurar parceiros para este evento; (vi) Solicitar ser parceiro do evento; (vii) Voltar para a tela inicial; (viii) Criar uma nova oferta de recursos; (ix) Nas definições, veja as iniciativas criadas por você; (x) Abra uma iniciativa criada por você e mude seu local (Anexo 2).

Os instrumentos de eficácia e eficiência foram aplicados de forma idêntica à do Caso de Uso 1. O instrumento de eficácia mediu um total de 30 tarefas executadas, 10 por cada avaliador, e alcançou um índice de 80%, o valor mínimo de eficácia apontado por Nielsen (2001). O Caso de Uso 2 apresentou o menor índice de eficácia dos 4 Casos de Uso aplicados. Ao observar-se a Tabela 9 percebe-se que isso ocorreu por esse ter sido o Caso de Uso com o maior número de ajudas verbais dada aos avaliadores para a realização das tarefas. Relativamente à tarefa com o número 9, a sua usabilidade terá de ser revista, tendo em conta que dois avaliadores só conseguiram realizar a tarefa com ajuda verbal.

Tabela 9 - Eficácia no Caso de Uso 2

Caso de Uso 2 - Eficácia			
Tarefas	A1	A2	A3
1	X	X	X
2	X	Ajuda verbal	X
3	X	X	X
4	X	Ajuda verbal	X
5	X	X	X
6	X	X	X
7	X	X	X
8	X	X	Ajuda verbal
9	Ajuda verbal	Ajuda verbal	X
10	X	X	Ajuda verbal

A métrica de eficiência mostra, na Tabela 10 o tempo em segundos que cada tarefa levou a ser realizada. O melhor avaliador no Caso de Uso 2 foi o A1 pois foi o que obteve menor média em segundos na execução das tarefas, como é apresentado na linha “média por avaliador”. Dito isto, as tarefas de números 2 e 3 foram escolhidas pela equipa para terem a sua usabilidade revista, devido à maior variação percentual entre os tempos em segundos que cada avaliador levou para completá-las.

Tabela 10 - Eficiência medida em segundos para executar as tarefas no Caso de Uso 2

Caso de Uso 2 - Eficiência					
Tarefas	A1	A2	A3	Média	Dif %
1	11	12	24	15	25,10%
2	5	22	30	15	66,42%
3	17	7	1	5	245,62%
4	33	74	51	50	33,92%
5	4	4	3	4	10,06%
6	2	1	1	1	58,74%
7	2	2	3	2	12,64%
8	17	6	50	17	1,24%
9	17	24	55	28	39,73%
10	12	17	27	18	32,05%
Média por avaliador	8	9	11	15	

A aplicação dos instrumentos de avaliação de UX prosseguiu do mesmo modo para todos os Caso de Uso, de forma que os três avaliadores do *Use Case 2* responderam ao SUS e ao AttrakDiff após a realização das tarefas orientadas a este *Use Case*. Os resultados parciais, referentes ao Caso de Uso 2, são apresentados na Tabela 11.

Tabela 11 - Resultados do SUS e AttrakDiff no Caso de Uso 2

Qualidades instrumentais		Qualidades não instrumentais		
SUS (0 a 100)	AttrakDiff (-3 a 3)			AttrakDiff (-3 a 3)
	PQ	HQ-S	HQ-I	ATT
87,5	1,00	1,52	1,52	1,71

Os resultados obtidos através da administração da SUS no Caso de Uso 2 vão ao encontro da opinião dos avaliadores do *Use Case 1*, reforçando-se o valor de excelência, entre 80 e 90 valores, relativo aos critérios de usabilidade mensurados por esse instrumento avaliativo no âmbito da plataforma CeNTER.

Relativamente aos resultados obtidos a partir da escala AttrakDiff, os valores médios das 4 dimensões foram calculados. Nesta condição, assim como no *Use Case 1*, todas as dimensões apresentaram pontuações altas (Gráfico 4). Entre os resultados apresentados, o Gráfico 4 mostra a média de valores das quatro dimensões avaliadas pela Escala (PQ, QH-I, QH-S e ATT); o Gráfico 5 mostra um diagrama com os valores médios de cada elemento avaliado nas dimensões e o Gráfico 6 mostra um diagrama com os retângulos de confiança das respostas dadas. Os valores referentes às respostas dos participantes foram adicionados no *Website* da AttrakDiff e os gráficos foram gerados pela plataforma *online*. A posição final do retângulo é determinada pelos resultados finais das dimensões QH e QP. Do mesmo modo que no exemplo anterior, quanto mais próximo for o tamanho do retângulo azul claro, em relação ao quadrado azul menor, mais confiáveis são as respostas dos participantes.

Gráfico 4 - Diagrama da média de valores das quatro dimensões no Caso de Uso 2

Apesar de o valor relativo à SUS reforçar um alto índice de usabilidade, os valores apresentados no Gráfico 4 mostram que a Dimensão Pragmática, que abarca aspetos sobre usabilidade e funcionalidades do produto, obteve resultados mais baixos. Todavia, este valor ainda permaneceu positivo (entre -3 e 3), de modo que é possível considerar que o protótipo apresenta um índice favorável nos critérios de eficácia, eficiência e facilidade de aprendizagem.

Os resultados dos tópicos de HQ-I, HQ-S e ATT, no Caso de Uso 2, foram ligeiramente menores dos que foram verificados no Caso de Uso 1, exprimindo uma opinião menos positiva global sobre os aspetos da plataforma mensurados. Tal decréscimo pode ter sido resultado da sequência de tarefas orientadas ao segundo Caso de Uso, que são diferentes das realizadas pelos participantes do Caso de Uso 1 e, portanto, podem gerar maiores desafios no ponto de vista dos utilizadores. Desse modo, ressalta-se aqui a importância de construir diferentes cenários de uso relativo aos diferentes atores da comunidade, com vista a delinear tarefas diversificadas consoante a utilização de cada entidade / utilizador. Assim como no Caso de Uso 1, os melhores resultados vieram da dimensão ATT, que é uma qualidade não instrumental e está diretamente relacionada com as questões estéticas do protótipo CeNTER. Com um valor médio de 1,71, a dimensão ATT vai ao encontro do *feedback* qualitativo sobre o *look & feel* da UI, reunido dos comentários dos avaliadores através da observação dos vídeos.

Gráfico 5 - Diagrama de descrição de pares de palavras – avaliação em laboratório – Caso de Uso 2

O Gráfico 5 mostra as médias de cada item das quatro dimensões da AttrakDiff. O resultado negativo na dimensão PQ está relacionado com o tópico “não prático - prático” (*impractical - practical*), enquanto no QH-I o par de palavras “económico - dispendioso” (*cheap - premium*), e na QH-S o par “prudente - arrojado” (*cautious - bold*) obtiveram os piores valores. Relativamente à ATT, o par de itens que teve piores valores foi o “desagradável - agradável” (*disagreeable - likeable*). Todavia, no caso do domínio QH-S o resultado não foi negativo, evidenciando que o aspeto de estimulação e motivação em usar o protótipo foi positivamente avaliado em todos os seus tópicos pelos três avaliadores. Um total de 7 itens foram avaliados acima de 2 pontos, refletindo os valores positivos relacionados às 4 dimensões avaliadas do protótipo.

Gráfico 6 - Retângulos de confiança da avaliação com utilizadores finais do Caso de Uso 2

No que se refere às afinidades entre as respostas no Caso de Uso 2, os resultados dos testes do protótipo deram origem a tamanhos discrepantes entre o retângulo de confiança e o valor médio das dimensões do produto. Não obstante, o retângulo de confiança do Gráfico 3 mostra que, de acordo com o consenso dos utilizadores, a qualidade hedónica é maior do que a qualidade pragmática, ressaltando as qualidades não instrumentais como o ponto mais forte do protótipo. Para o Caso de Uso 2 dos testes realizados com o protótipo CeNTER, o retângulo de confiança não se estende para a área “desired”, ou “desejado”, mantendo-se limítrofe entre os quadrantes “desejado” e “auto-orientado”, que pode significar que a usabilidade do produto vai ao encontro das características individuais de cada participante, podendo haver dificuldades de uso de acordo com as capacidades e as habilidades de cada avaliador. Salienta-se que, de acordo com o retângulo de confiança, tanto na QH quanto na QP, houve divergências entre as respostas dos participantes. Como em todos os Casos de Uso, esses valores, bem como o gráfico, foram gerados de acordo com a metodologia AttrakDiff.

4.3 Caso de Uso 3 – Participação Individual

O Caso de Uso 3 teve a participação de três representantes de cidadãos residentes na Região Centro de Portugal, os quais seguiram o mesmo protocolo que os participantes nos Casos de Uso 1 e 2, respondendo aos inquéritos de UX após a execução das tarefas orientadas a este Caso de Uso específico. O UC3 apresentou as seguintes tarefas a serem realizadas: (i) Procurar eventos ocorrendo em um determinado local; (ii) Pesquisar a classificação de um evento; (iii) Participar de um evento; (iv) Criar perfil (escolha a opção

cadastrar-se); (v) Salvar um evento; (vi) Na página inicial, consultar e excluir um evento já ocorrido; (vii) Navegar pelas notificações; (viii) Contactar a organização de determinado evento para esclarecimento de dúvidas por *e-mail*; (ix) Peça para ser um voluntário e (x) Consulte a seção de ideias e insira uma ideia (Anexo 2).

O instrumento de eficácia mensurou um total de 30 tarefas executadas, 10 por cada avaliador, e alcançou um índice de 83%. Ao observar-se a Tabela 12 percebe-se que isso ocorreu por esse ter sido o segundo Caso de Uso com o maior número de ajudas verbais dadas aos avaliadores para se completar as tarefas. A tarefa de número 4 e 10, à partida, deverão ter a sua usabilidade revista pois dois dos avaliadores necessitaram de ajuda verbal para as conseguirem realizar.

Tabela 12- Eficácia no Caso de Uso 3.

Caso de Uso 3 - Eficácia do protótipo			
Tarefas	A1	A2	A3
1	X	X	X
2	X	X	X
3	X	X	X
4	Ajuda verbal	X	Ajuda verbal
5	X	X	X
6	X	X	Ajuda verbal
7	X	X	X
8	X	X	X
9	X	X	X
10	Ajuda verbal	Ajuda verbal	X

A métrica de eficiência mostra, na Tabela 13 - Eficiência medida em segundos para executar as tarefas no Caso de Uso 3 Tabela 13 o tempo em segundos para que cada tarefa pudesse ser realizada. O melhor avaliador no Caso de Uso 3 foi o A2 pois alcançou a menor média em segundos na execução das tarefas, como apresentado na linha “média por avaliador”. Dito isto, as tarefas de números 1 e 2 foram escolhidas pela equipa para terem a sua usabilidade revista, considerando a maior variação percentual entre os tempos em segundos que cada avaliador levou para a sua realização. Ambas obtiveram respetivamente 74,46% e 65,54% frente aos valores de referência do A3.

Tabela 13 - Eficiência medida em segundos para executar as tarefas no Caso de Uso 3

Caso de Uso 3- Eficiência					
Tarefas	A1	A2	A3	Média	Dif %
1	10	3	22	9	65,54%
2	10	9	16	11	20,30%
3	7	2	1	2	17,02%
4	52	63	44	52	20,15%
5	2	3	1	2	65,10%
6	11	17	26	17	0,35%
7	13	13	16	14	6,69%
8	25	5	60	20	74,46%
9	14	4	1	4	4,55%
10	94	47	27	49	4,52%
Média por avaliador	14	9	10	18	

Os resultados da avaliação através dos instrumentos avaliativos SUS e Attrakdiff, referentes ao Caso de Uso 3 são apresentados na Tabela 14.

Tabela 14 - Resultados do SUS e AttrakDiff no Caso de Uso 3

Qualidades instrumentais		Qualidades não instrumentais		
SUS (0 a 100)	AttrakDiff (-3 a 3)			AttrakDiff (-3 a 3)
	PQ	HQ-S	HQ-I	ATT
95	1,76	2,24	1,90	2,67

De acordo com os resultados da SUS, em termos de características de usabilidade, o protótipo está num nível excelente de acordo com a opinião dos avaliadores do terceiro Caso de Uso, comprovado pelo *ranking* de 95 pontos calculado a partir dos inquéritos preenchidos pelos participantes. Tal pontuação corresponde à maior pontuação no SUS entre todos os Casos de Uso e eleva substancialmente o protótipo CeENTER em termos de usabilidade.

Os valores médios das 4 dimensões (Gráfico 7) também permaneceram altos em todas os elementos medidos com recurso à AttrakDiff, com maior destaque para o aspeto estético do protótipo, que obteve um valor médio de 2,67. No que diz respeito à ATT, os valores relativos à HQ-S e HQ-I permaneceram significativamente altos, atingido o valor máximo entre todos os Casos de Uso com 2,24 e 1,90, respetivamente. Apesar da média da QP não acompanhar os valores obtidos nas outras dimensões, os fatores relacionados com a usabilidade e funcionalidade do sistema, avaliados pelo AttrakDiff, mantiveram-se positivos e reforçam os resultados elevados do SUS.

Gráfico 7 - Diagrama da média de valores das quatro dimensões – Caso de Uso 3

O Gráfico 8 mostra as médias de cada item das quatro dimensões da AttrakDiff no Caso de Uso 3. O resultado negativo na dimensão QH-I foi o par de palavras “económico - dispendioso” (*cheap - premium*), não havendo qualquer outro valor negativo entre os outros elementos avaliados.

Merecem destaque os seguintes tópicos que tiveram pontuação máxima no Caso de Uso 3, valorizando ainda mais o protótipo CeNTER: “vago - direto” (*cumbersome - straightforward*), “desregrado - gerenciável” (*unruly - manageable*), “isolador - agregador” (*isolating - connective*), “alienador - integrador” (*alienating - integrating*), “separa-me das pessoas – leva-me mais perto das pessoas” (*separates me - brings me closer*), “sem imaginação - criativo” (*unimaginative - creative*), “desagradável - agradável” (*disagreeable - likeable*), “não convidativo - convidativo” (*rejecting - inviting*), “ruim - bom” (*bad - good*) e “desanimador - motivador” (*discouraging - motivating*).

Gráfico 8 - Diagrama de descrição de pares de palavras – Caso de Uso 3

O retângulo de confiança do Gráfico 3 mostra que, de acordo com o consenso dos utilizadores, a qualidade hedónica é maior do que a qualidade pragmática, ressaltando as qualidades não instrumentais como o ponto mais forte do protótipo. Para o protótipo CeNTER, o retângulo de confiança estende-se para dentro da área “desired”, ou “desejado”. Portanto, pode ser novamente classificado como um protótipo de um produto desejável. O retângulo de confiança, apesar de localizado somente no quadrante “desejável”, mostra que os participantes tiveram opiniões ligeiramente divergentes entre si, tanto na dimensão Qualidade Pragmática, com 0,89, quanto na Qualidade Hedónica, com 0,45. Além disso, o retângulo de confiança mostra maior afinidade entre as respostas na QH e maior discordância na QP.

Gráfico 9 - Retângulos de confiança da avaliação com utilizadores finais – Caso de Uso 3

4.4 Caso de Uso 4 - Redes

O Caso de Uso 4 contou com a colaboração de três representantes de Entidades da Região Centro de Portugal com perfil considerado de tipo Rede, como Associações e Cooperativas. A aplicação dos instrumentos de UX foi efetuada do mesmo modo que nos restantes Casos de Uso. O quarto e último UC solicitou a realização das seguintes tarefas: (i) Adicionar uma Iniciativa; (ii) Solicitar um recurso; (iii) Solicitar parceiros; (iv) Consultar eventos da agenda; (v) Alterar as preferências do utilizador; (vi) Ver no mapa os voluntários disponíveis na área geográfica; (vii) Consultar informações sobre um voluntário; (viii) Contactar um voluntário; (ix) Comentário sobre uma ideia; (x) Consultar as participações do utilizador (Anexo 2).

O instrumento de eficácia mediu um total de 30 tarefas executadas, 10 por cada avaliador, e alcançou um índice de 97%, sendo esse o maior índice de eficácia dos Casos de Uso testados. Ao observar-se a Tabela 15 percebe-se que foi possível obter esse valor devido às poucas ajudas verbais dadas aos avaliadores. No entanto, independentemente do elevado índice de eficácia obtido, é possível identificar que a tarefa 10 requer a sua usabilidade revista.

Tabela 15 - Eficácia no Caso de Uso 4

Caso de Uso 4 - Eficácia do protótipo			
Tarefas	A1	A2	A3
1	X	X	X
2	X	X	X
3	X	X	X
4	X	X	X
5	X	X	X
6	X	X	X
7	X	Ajuda verbal	X
8	X	X	X
9	X	X	X
10	Ajuda verbal	Ajuda verbal	X

A métrica de eficiência mostra, na Tabela 16 o tempo, em segundos, que cada tarefa levou a ser realizada. O melhor avaliador no Caso de Uso 4 foi o A 2, pois obteve a menor média em segundos na execução das tarefas, como é apresentado na linha “média por avaliador”. Dito isto, as tarefas números 2 e 7 foram escolhidas pela equipa para terem a sua usabilidade revista em função da maior variação percentual entre os tempos em segundos que cada avaliador levou para completá-las.

É importante sublinhar que a tarefa 2 obteve a maior variação percentual de tempo em segundos de todos as tarefas dos Casos de Uso, o que a torna um ponto fora da curva (*outliers*) nas métricas (Sauro & Lewis, 2016) dos Casos de Uso. É recomendado que se tenha cuidado ao analisar os *outliers* para que não contaminem de forma desnecessária a análise do resto da amostra.

Tabela 16 - Eficiência medida em segundos para executar as tarefas no Caso de Uso 4.

Caso de Uso 4 - Eficiência					
Tarefas	A1	A2	A3	Média	Dif %
1	23	14	22	19	14,55%
2	11	1	25	7	284%
3	21	7	9	11	18,02%
4	26	22	26	25	5,73%
5	93	31	21	39	46,52%
6	22	15	11	15	28,43%
7	17	51	1	10	89,51%
8	22	21	3	11	73,09%
9	25	24	27	25	6,71%
10	54	3	4	9	53,78%
Média por avaliador	14	9	10	17	

Os resultados da avaliação através dos instrumentos SUS e Attrakdiff, referentes ao Caso de Uso 4, são apresentados na Tabela 17.

Tabela 17 - Resultados globais do SUS e AttrakDiff no Caso de Uso 4

Qualidades instrumentais		Qualidades não instrumentais		
SUS (0 a 100)	AttrakDiff (-3 a 3)			AttrakDiff (-3 a 3)
	PQ	HQ-S	HQ-I	ATT
75,83	2,05	1,67	1,67	2,43

De acordo com a Tabela 17, a pontuação do SUS aponta para um resultado positivo em termos de usabilidade. No entanto, esta pontuação não se encontra entre os valores apontados como excelentes pela literatura, como em outros Use Cases anteriormente apresentados.

Relativamente aos resultados obtidos a partir da escala AttrakDiff, os valores médios das 4 dimensões atingiram valores significativos, com maior destaque para a Qualidade Pragmática, que resultou em 2,05 pontos, e aspetos da estética, que resultou em 2,43 pontos (Gráfico 10). Ressalta-se que a QP atingiu, no Use Case 4, o valor máximo entre todos os Casos de Uso, sugerindo que, em sentido inverso com a pontuação obtida através do SUS neste Caso de Uso, as funcionalidades e elementos de usabilidade do protótipo foram bem avaliadas.

Gráfico 10 - Diagrama da média de valores das quatro dimensões – Caso de Uso 4

Novamente, o resultado negativo na dimensão QH-I foi o par de palavras “económico - dispendioso” (*cheap - premium*), não havendo qualquer outro valor negativo entre os outros elementos avaliados, assim como no Caso de Uso 3. Todavia, também não existiram itens que atingiram valores médios totais.

Gráfico 11 - Diagrama de descrição de pares de palavras – Caso de Uso 4

O retângulo de confiança apresentado no Gráfico 12, mostra que os resultados posicionaram o retângulo que representa os valores médios no quadrante “desirable”, ou “desejável”, mais deslocado para baixo no quadrante, indicando menor valor na QH. O retângulo de confiança mostra que houve disparidades entre a opinião dos participantes, com maiores discrepâncias na QH e mais afinidades nas respostas na QP.

Gráfico 12 - Retângulos de confiança da avaliação com utilizadores finais - Caso de Uso 4

4.5 Análise Comparativa de Casos de Uso

Esta subsecção apresenta os resultados obtidos através dos testes realizados com os participantes de todos os *Use Cases* abarcando, portanto, os representantes dos diferentes atores que potencialmente contribuem para o desenvolvimento do território na Região Centro de Portugal.

Tabela 18 - Resultados globais do SUS e Attrakdiff

Qualidades instrumentais	Qualidades não instrumentais			
	AttrakDiff (-3 a 3)			AttrakDiff (-3 a 3)
SUS (0 a 100)	PQ	HQ-S	HQ-I	ATT
85,83	1,60	1,88	1,71	2,23

Tendo em conta todos os resultados obtidos nos Casos de Uso previamente apresentados, a pontuação da SUS, referente à eficácia, eficiência e facilidade de uso do protótipo CeNTER, atingiu uma classificação média

de 85,83 valores (Tabela 18), o que indica um resultado global que assinala excelência sobre a usabilidade do produto CeNTER (Barbosa, 2019). Este resultado está em concordância com os resultados relativos à QP obtidos, que apresenta um valor positivo de 1,60, responsável por posicionar o retângulo de confiança do Gráfico 15 no quadrante “*desirable*”, ou “*desejável*”.

Entre as médias de valores obtidos nas outras dimensões, destaca-se o aspeto ligado à estética do protótipo (ATT), que apresentou, em concordância com os resultados anteriores, um valor significativamente mais alto que nas outras dimensões, com uma classificação média global de 2,23. Também, de modo coerente com o restante dos resultados, a Estimulação Hedónica (QH-S) obteve um valor superior à Identificação Hedónica (QH-I), mostrando que os aspetos alusivos ao desejo de compreender e desenvolver habilidades para a utilização do produto estão mais evidentes que os relacionados ao nível de identificação do utilizador com o sistema.

Gráfico 13 - Diagrama da média global de valores das quatro dimensões do AttrakDiff

O Gráfico 14 apresenta que o resultado negativo na AttrakDiff foi somente na dimensão QH-I, relativamente ao par de palavras “económico - dispendioso” (*cheap - premium*), não havendo quaisquer outros valores médios negativos entre todos os itens das outras dimensões. Em contrapartida, também não houve média de valores máximos como ocorreu no Caso de Uso 3, que contou com a participação individual.

É importante ressaltar que o valor comum negativo em todos os Casos de Uso foi relativo ao item “económico - dispendioso” (*cheap - premium*) e que, no âmbito do projeto CeNTER, nenhum dos opostos apresenta uma conotação essencialmente negativa. Assim, uma qualidade de “económico” pode significar que a plataforma é acessível a todas as franjas sociais, o que consolida a intenção de democratização das tecnologias digitais em todos os estratos da população. Do mesmo modo, “económico” pode remeter a uma baixa complexidade da plataforma, indicando uma facilidade de uso desejada no âmbito do CeNTER. Tal ponto de vista é coerente com o facto da pontuação relativa aos opostos “simples - complicado” estar significativamente mais inclinada para o simples do que para o seu inverso, e com o facto de a pontuação de usabilidade mensurada pelo SUS, que remete à facilidade de uso, ter se apresentado substancialmente elevada.

Gráfico 14 - Diagrama de descrição de pares de palavras. Média global dos itens mensurados

Relativamente ao Gráfico 15, a experiência de uso dos utilizadores posicionou o retângulo que representa os valores médios no quadrante “desirable”, ou “desejável”, mantendo a consistência com os restantes os resultados já apresentados. Tal retângulo está ligeiramente deslocado para baixo e para a esquerda do quadrante, assumindo as perceções das QP (1,60) e das QH (1,80). O facto de o retângulo de confiança estar inteiramente posicionado no quadrante “desejável”, mostra uma afinidade entre as respostas dos utilizadores, mantendo uma homogeneidade importante para a confiabilidade do teste com utilizadores finais.

Gráfico 15 - Retângulos de confiança da avaliação global com utilizadores finais

A avaliação da usabilidade do protótipo da aplicação CeNTER por utilizadores com características aproximadas das do público-alvo permitiu-nos verificar que os utilizadores foram capazes de aprender facilmente a usar o protótipo e a executar as tarefas de forma eficiente e eficaz.

Considerando o tamanho da amostra (3 avaliadores por cada Caso de Uso), o protótipo teve um índice de eficácia bom, obtendo uma classificação média de 87%, conforme se pode verificar na Tabela 19. Destaca-se que o Caso de Uso com maior índice de eficácia foi o UC4 (avaliado por entidades em rede), obtendo 97% de eficácia do protótipo. Em contraste, o Caso de Uso com menor índice de eficácia foi o UC2 (avaliado por entidades públicas), obtendo 80%.

Tabela 19 - Eficácia por Caso de Uso

Caso de Uso	Eficácia
UC1	87%
UC2	80%
UC3	83%
UC4	97%
Eficácia média	87%

É possível concluir que os resultados obtidos na análise da eficiência foram satisfatórios. Importa referir que a análise feita à eficiência foi realizada de acordo com a diferença de tempo que os diferentes avaliadores demoraram para desempenhar a mesma tarefa. Observa-se também que o tempo médio de execução de cada tarefa ficou em cerca de 16,5 segundos (Tabela 20), tendo pouca variação entre a média de cada Caso de Uso, o que demonstra uma boa eficiência da usabilidade do protótipo.

Tabela 20 - Eficiência média por tarefa de cada Caso de Uso.

Caso de Uso	Eficiência (média por tarefa)
UC1	16 seg.
UC2	15 seg.
UC3	18 seg.
UC4	17 seg.
Eficiência média	16,5 seg.

Não devemos descartar que o resultado obtido é influenciado pela curva de aprendizagem do avaliador, assim como pela sua experiência no passado em usar aplicações móveis semelhantes.

4.6 Resultados qualitativos

Para completar a análise quantitativa baseada no método *Cognitive Walkthrough*, realizámos ainda uma análise qualitativa com utilizadores finais. Neste sentido, o protocolo *Think-aloud* foi utilizado com o intuito de obter um *feedback* imediato ao mesmo tempo que os avaliadores interagem com o protótipo. A aplicação deste método permitiu a avaliação qualitativa do protótipo com base nos comentários verbais dos utilizadores.

Assim, durante os testes foi possível incentivar a interação oral do participante, proporcionando a recolha de informações que não poderiam ser facilmente obtidas. Estes testes foram filmados e posteriormente transcritos, para que fosse possível uma avaliação mais cuidada.

Após a realização dos testes com os 12 avaliadores de quatro Casos de Uso, estes registos foram segmentados, para posterior análise de seu conteúdo. Com este objetivo, os dados registados foram apresentados numa tabela Excel e os *inputs* repetidos foram descartados. De seguida, as informações foram classificadas utilizando o esquema de codificação que foi definido para os testes com peritos (Dlb 3.3.1), de modo a poder fazer a comparação dos resultados. Portanto, os dados obtidos foram codificados de acordo com as suas semelhanças, ou seja, de acordo com os ecrãs correspondentes, com o tipo de Caso de Uso de avaliador que fez o comentário, com a prioridade de cada item a ser modificado no protótipo e com o nível de esforço da respetiva modificação. Assim, os dados foram analisados de acordo com a natureza dos *inputs*, tendo sido classificados como “erros de usabilidade” ou “sugestões de melhoria”. Esta distribuição dos *inputs* forneceu informações valiosas sobre o *feedback* dos utilizadores finais, permitindo alcançar, juntamente com o método *Cognitive Walkthrough*, os objetivos do teste do protótipo.

A análise dos dados recolhidos demonstra que, no total, os avaliadores (utilizadores finais) mencionaram 46 *inputs*: 36 dos quais foram considerados pela equipa como sugestões de melhoria da aplicação *mobile*, 7 como erros de usabilidade e três foram interpretados como sugestões de melhoria e erros de usabilidade (Tabela 21).

Tabela 21. Número de inputs dos avaliadores

Inputs	Total
Sugestão de melhorias	36
Erros de usabilidade	7
Erros e sugestões	3
Total de <i>inputs</i>	46

Os erros de usabilidade correspondem a inconsistências no uso do protótipo e na interface, como a falta de *feedback* sobre a realização de uma ação, a necessidade de fazer mais de três passos num dos ecrãs para voltar ao ecrã inicial, a dificuldade em mover os cartões no carrossel. Um exemplo de um erro de usabilidade é: "O arrastar é para guardar? Mas ainda não percebi qual é o movimento, é assim?" (UC 3-2).

As sugestões de melhoria estiveram relacionadas com a possibilidade de alterar o ecrã principal de acordo com as preferências de utilizador (UC4-3, UC3-3); aplicar filtros de pesquisa na agenda (UC1-4; UC-4.1); substituir o título "Ideias" por um mais dinâmico, como: "Dá força a tua ideia" ou "Coloca a tua ideia a andar" (UC4-1). Entre as sugestões de melhoria, destacaram-se também algumas relacionadas com a utilização da aplicação por seniores, como por exemplo: "Sugeria aumentar fontes das letras e colocar identificação nos ícones para facilitar o acesso dos seniores" (UC1-2).

Os dados recolhidos foram também analisados de acordo com a prioridade de cada item ser modificado no protótipo. Assim, 11 *inputs* foram considerados como prioridade alta pela equipa, já que foram considerados problemas que afetariam a usabilidade do protótipo, influenciando a qualidade da experiência do utilizador; 8 *inputs* foram considerados prioridade média, ou problemas que alteram a usabilidade do sistema, mas não prejudicam a qualidade da experiência do utilizador e 27 foram considerados prioridade baixa, pois não afetam a qualidade da experiência do utilizador (Tabela 22).

Tabela 22. Prioridade dos inputs

Prioridade dos inputs	Nº de inputs
Prioridade alta	11
Prioridade media	8
Prioridade baixa	27
Total	46

Os dados recolhidos foram também avaliados em relação ao nível de esforço para a melhoria do protótipo. Assim, 26 *inputs* apresentavam um baixo nível de esforço de implementação; 15 *inputs* foram considerados como um nível médio de esforço; e 5 foram considerados com nível alto de esforço, ou seja, exigiam muito tempo para a resolução do erro/problema (Tabela 23).

Tabela 23. Nível de esforço para a melhoria no protótipo

Nível de esforço	Nº de <i>inputs</i>
Alto nível de esforço	26
Médio nível de esforço	15
Baixo nível de esforço	5
Total	46

Com o objetivo de relacionar os comentários dos utilizadores com os principais ecrãs testados, os *inputs* foram divididos de acordo com cada ecrã correspondente. A Tabela 24 mostra que, entre os ecrãs que obtiveram o maior número dos *inputs*, destacaram-se o ecrã principal (13/46) e o ecrã detalhes (9/46).

Tabela 24. Inputs de acordo com a interface do protótipo

Interfaces	Nº. de <i>inputs</i>
Tutorial	1
Ecrã inicial	13
Perfil	5
Registo de iniciativa /entidade	1
Ideias	4
Mapas	4
Agenda	2
Guardados	2
Notificações	0
Ecrã detalhes	9
Outros	5
Total	46

Por fim, os *inputs* dos testes de usabilidade com utilizadores finais foram divididos em erros de usabilidade e sugestões de melhoria, de modo que são, ainda, identificados de acordo com as categorias de afinidade. Saliente-se que foram aplicadas as mesmas categorias de análise definidas para os testes com peritos (DLB 3.3), o que permitiu realizar uma comparação dos resultados. A Tabela 25 apresenta as sugestões de melhoria e os erros de usabilidade, de acordo com as respetivas categorias.

Tabela 25 - Tabela de erros de prototipagem e sugestões de melhorias por categorias

Categorias	Nº de erros de usabilidade	Nº de sugestões de melhorias
Interação	4	-
Inconsistências	-	-
Separadores	1	-
Nomenclatura / designações	1	4
Realocação de funcionalidades	1	2
Hierarquia e organização das informações na interface	-	5
Apoio ao utilizador	-	1
Design minimalista	-	1
Reconfigurações dos ecrãs	-	-
Minimização de informações	-	2
Otimização da visibilidade da informação	-	5
Sugestões de funcionalidades não encontradas	-	10
<i>Feedback</i> da app para o utilizador	2	1
Reconfiguração de cores	-	3
Botões e ícones	1	2
Sugestões ao CeNTER	-	3
Total	10	39

Como podemos observar na Tabela 25, em relação a problemas/erros de usabilidade, a categoria interação (4/10) destacou-se. Importa, no entanto, sublinhar que alguns destes problemas estavam relacionados com as limitações do *software* utilizado no processo de prototipagem, por exemplo algumas dificuldades que os avaliadores sentiram no movimento dos cartões.

Relativamente às sugestões, o maior número dos *inputs* esteve relacionado com a sugestão de novas funcionalidades (10/39). Como exemplo destas sugestões podemos mencionar as sugestões de “incluir oferta/procura de um funcionário (profissional), além de voluntário” (UC3-1); “gerar certificado de participação dos voluntários em um evento” (UC1-1); “gerar um PDF com a agenda da semana, mostrando os eventos filtrados ou selecionados pelo utilizador” (UC1-1); “poder convidar os participantes que já participaram nos eventos anteriores” (UC1-2). Os avaliadores destacaram ainda as categorias “Hierarquia e organização das informações na interface” (5/39), “Otimização da visibilidade da informação” (5/39) e “Nomenclatura / designações” (4/39 inputs). É ainda importante referir que estas sugestões são muito valiosas para o desenvolvimento desta aplicação *mobile*, bem como para futuras soluções digitais direcionadas às iniciativas comunitárias.

Para além destes *inputs*, foram ainda recolhidos 34 comentários com avaliações positivas sobre a aplicação *mobile* em desenvolvimento. Estes comentários mostram que os avaliadores compreenderam bem o propósito e os objetivos da plataforma. Como exemplo, podem-se mencionar alguns destes comentários dos avaliadores: “Gostei do facto de poder cruzar iniciativas semelhantes, aceder, seja pelo mapa ou pela temática. Gostei da possibilidade de criar uma sinergia entre os parceiros. Tem muita gente que quer ajudar

e não sabe muitas vezes como. E tem sempre entidades que têm iniciativas e querem partilhar” (UC1-1); “as sinergias criadas dentro da aplicação permitem criar novas formas de interações em Aveiro, que as aplicações atuais ainda não possibilitariam” (UC3-1); “os municípios deviam ter nos seus *sites* informações sobre eventos, agendas municipais, mas isso nem sempre não acontece. É importante que existem outras redes de trabalho, que são paralelas e são fundamentais para vivência das pessoas (UC2-3).

Para além disso, a interface foi bem avaliada pelos avaliadores, nomeadamente a organização da informação, paleta de cores, o tamanho e a fonte utilizados. Os avaliadores consideraram a aplicação bastante apelativa e intuitiva, por exemplo “Eu achei isso muito fácil, acho que uma excelente ideia... isso acaba de ser uma aplicação que permite nos fazer muitas coisas aqui” (UC2-3); “Do ponto de vista informático e da acessibilidade achei intuitivo. Cheguei a todo lado (UC1-1); “menu está bem conseguido, tem as informações que são precisas, tanto para o lado do consumidor, assim como para lado de quem oferece” (UC3-1).

É ainda importante referir que os avaliadores demonstraram aceitação e interesse em utilizar esta aplicação *mobile* nas suas atividades comunitárias/profissionais. Como exemplo, podemos apresentar alguns comentários: “As ideias podem ser úteis para, antes de se criar uma candidatura de um projeto, verificar quais são as ideias que podem ser colocadas em prática. Serve tipo como uma validação para aquele projeto” (UC1-1); “Não conheço nenhuma aplicação que oferece este tipo de diversidade de oferta. Isso é ótimo!” (UC2-2).

Por fim, é importante enfatizar que os avaliadores também demonstraram a preocupação com o futuro desta aplicação *mobile*, por exemplo: “Agora é necessário promover a aplicação, torná-la conhecida pelo público” (UC4-1); “Tem que haver pessoas que ensinam e alimentam esta ferramenta no futuro” (UC2-3); “Está aqui muita informação pertinente, se estiver bem “alimentado” ficará pertinente para nós todos” (UC2-2).

5 Considerações Finais

Os testes de usabilidade mostraram ser uma forma eficaz para adquirir informações específicas que contribuem para melhorar significativamente a interface da futura aplicação *mobile*, favorecendo assim a experiência do utilizador. A ideia da Nielsen (1992) de manter o design centrado no utilizador, envolvendo-o em todas as etapas do design de uma interface, contribui fortemente para a compreensão das necessidades dos utilizadores, que devem predominar no desenvolvimento da interface.

A aplicação do método “*Cognitive Walkthrough*” e do protocolo “*Think-aloud*”, juntamente com as escalas *System Usability Scale* (SUS) e *AttrakDiff*, permitiram a integração de abordagens de avaliação quantitativa e qualitativa neste estudo. Os métodos complementares de análise com métricas de usabilidade proporcionaram uma compreensão multifacetada do que os agentes locais esperam da uma aplicação *mobile*, que visa apoiar a inovação de base comunitária, e como eles esperam interagir com a aplicação durante as suas atividades comunitárias/profissionais. Adicionalmente, a aplicação de instrumentos que medem características instrumentais e não instrumentais do protótipo permite obter informações para além dos dados sobre usabilidade, providenciando resultados sobre aspetos estéticos e emocionais relativos à plataforma.

Salienta-se que o número de problemas de usabilidade identificados no protótipo da aplicação CeNTER, quando comparado com os testes com peritos, diminuiu significativamente. Nos testes de usabilidade com peritos foram identificados 50 problemas (DLB 3.3 parte 1), sendo que a grande maioria destes problemas foram logo corrigidos. Assim, nos 12 testes com utilizadores finais foram identificados apenas 7 problemas de usabilidade.

Para além dos problemas identificados, os testes de usabilidade permitiram-nos recolher um número significativo (36) de sugestões da melhoria, que são particularmente importantes para o desenvolvimento futuro da aplicação. Embora este número seja baixo, comparativamente ao número de sugestões de melhoria

mencionados por peritos (133), importa referir que a grande parte destas sugestões também foram implementadas no protótipo, permitindo melhorar a usabilidade do mesmo.

A análise de todos os dados recolhidos indica uma boa usabilidade, uma alta aceitação e satisfação dos diferentes tipos de agentes locais (iniciativas de base comunitária, entidades públicas, redes e participantes individuais) com o protótipo da aplicação desenvolvido. Isso tende a demonstrar a relevância de nossa abordagem centrada no utilizador final no desenvolvimento de ferramentas dedicadas a iniciativas de base comunitária.

O número de participantes foi de 3 avaliadores por cada Caso de Uso e demonstrou que o protótipo teve um bom índice de eficácia, obtendo uma classificação de 80% ou mais em todos os Casos de Uso. Os resultados variam devido às ajudas verbais que foram facultadas pela equipa do CeNTER, sendo observado que o índice de eficácia do avaliador é maior quando há menos ajudas verbais no desempenho de determinada tarefa. Relativamente às tarefas que requerem revisão na sua usabilidade, é possível observar que os avaliadores podem ter tido dificuldades na realização de tarefas que requerem criação de conteúdo (como localizar o sítio onde se pode criar um novo evento ou criar um perfil; ou inserir no registo de um evento uma data com dia e hora), e dificuldades em tarefas de consulta (como consultar as iniciativas que foram criadas pelo avaliador ou consultar o ecrã das ideias e posteriormente criar uma nova ideia).

Independentemente dos exemplos previamente mencionados, é importante mencionar que num total de 120 tarefas realizadas pelos 12 utilizadores nos testes, em apenas 14 vezes foi utilizada ajuda verbal não havendo ocorrência de ajuda física nas tarefas (conforme escala da Tabela 2), sendo os avaliadores autónomos na realização das tarefas que foram sugeridas. Após a avaliação da eficácia, esta foi complementada com a avaliação da eficiência dos avaliadores no desempenho das diferentes tarefas dos Casos de Uso. Em geral, foi observado que duas em cada dez tarefas apresentaram menor eficiência, pois a diferença de tempo de realização das tarefas entre os utilizadores foi significativa. Em outras palavras, houve uma maior variação percentual entre os tempos em segundos em duas a cada dez tarefas. Doravante, é possível concluir que os resultados obtidos na análise da eficiência foram satisfatórios. Importa referir que a análise feita à eficiência foi realizada de acordo com a diferença de tempo que os diferentes avaliadores demoraram para desempenhar a mesma tarefa. Quanto menor for o intervalo de tempo entre dois avaliadores na realização da mesma tarefa, melhor será a classificação a nível de eficiência desta tarefa. Neste contexto, foram identificadas tarefas que os avaliadores desempenharam com menos eficiência, como consultar e alterar alguns conteúdos que se encontram “escondidos” em submenus ou que requerem a navegação entre diferentes ecrãs até chegar ao item mencionado pela tarefa. Foi também observado que houve grande discrepância de tempo entre avaliadores para a realização de tarefas que requeriam participar, requisitar, pesquisar e identificar conteúdos nos diferentes ecrãs do protótipo.

É de frisar que houve uma tarefa que obteve maior variação percentual de tempo em segundos aquando comparada com as restantes tarefas dos Casos de Uso, sendo um ponto fora da curva (*outlier*) nas métricas (Sauro & Lewis, 2016) dos Casos de Uso (tarefa 2 do Caso de Uso 4). Para a análise da eficiência desta tarefa, foi necessário tomar em consideração o *outlier* para não contaminar de forma desnecessária a análise do resto da amostra.

Após a análise dos dados obtidos, é possível concluir que o protótipo possui índices de eficácia e eficiência positivos, nunca descartando que o resultado obtido é influenciado pela curva de aprendizagem do avaliador, assim como da sua experiência no passado em usar aplicações móveis semelhantes.

Relativamente aos resultados das escalas Attrakdiff e SUS é possível inferir que, em todos os Casos de Uso, as pontuações foram significativamente altas, o que evidencia consistência e coerência entre todos os Casos de Uso. Comumente, o aspeto estético foi o que obteve as maiores pontuações, ressaltando uma ótima receptividade no que se refere ao *look & feel* da plataforma. Este facto está em concordância com os comentários dos avaliadores quando dizem, durante o teste, que a aplicação apresenta cores e uma apresentação estrutural da informação atraente, que condiz com a ideia da plataforma no que refere a consistência e simplicidade. Em termos gerais, observam-se pontuações altas em todos os parâmetros medidos pela Attrakdiff, com especial atenção para os aspetos hedónicos, que se apresentaram altos, e um resultado significativo do SUS, evidenciando uma média alta, acima de 68 pontos, nos níveis de usabilidade

em todos os Casos de Uso. Como já foi referido, o índice alto de usabilidade também pode ser encontrado através dos testes de eficácia e eficiência, que apresentam em todos os Casos de Uso, um resultado acima de 80% que, de acordo com Nielsen (2001) indica um valor consideravelmente bom em termos de plataformas.

Ressalta-se que os índices altos obtidos nos aspetos hedónicos da Attrakdiff mostram claramente que os avaliadores se identificaram com o protótipo e sentiram motivação para realizar as tarefas e explorar a plataforma. Para além disso, os gráficos que apresentam os retângulos de confiança estão, na sua quase totalidade, no quadrante “*desirable*”, comprovando que as respostas no instrumento levam a identificar o protótipo como um produto desejável. Este facto é comprovado no Gráfico 15, que conflui todos os resultados dos diferentes Casos de Uso. Ainda sobre os retângulos de confiança, é possível afirmar que as respostas de todos os avaliadores se apresentaram homogéneas e foram confiáveis, uma vez que os retângulos, no resultado global, não apresentaram grandes diferenças de tamanhos.

O tópico que teve menor pontuação no Attrakdiff foi o “económico - dispendioso” (*cheap – premium*). Como já foi referido anteriormente, no âmbito do projeto CeNTER, nenhum dos opostos apresenta uma conotação essencialmente negativa, podendo este tópico específico significar que a plataforma é acessível a todas as franjas sociais e remeter a uma baixa complexidade da plataforma, indicando uma facilidade de uso desejada no âmbito do CeNTER. Tal ponto de vista é coerente com o facto da pontuação relativa aos opostos “simples - complicado” estar significativamente mais inclinada para o simples do que para o seu inverso, e com o facto de a pontuação de usabilidade medida pelo SUS, que remete para a facilidade de uso, ter-se apresentado substancialmente elevada.

A aplicação do protocolo “*Think aloud*” produziu uma grande quantidade de informações detalhadas sobre a forma como os utilizadores percebem cada parte distinta da aplicação, o que pensam e o que desejam saber sobre a aplicação em cada passo, ao interagir com a interface. Os testes com utilizadores finais permitiram identificar algumas falhas de usabilidade do protótipo. Entre elas, a incoerência de interação, em particular com os modos de interação “*drag and drop*” e “*swipe*”, que estão relacionadas com as limitações do *software* de prototipagem. Algumas inconsistências no design estavam relacionadas com a falta de *feedback* do sistema, a falta de clareza de alguns ícones e suas funcionalidades associadas.

Esse estudo teve várias limitações relacionadas com o tamanho da amostra, que foi relativamente pequena, o que limita a generalização dos resultados; mas suficiente para o desenvolvimento dos testes de usabilidade (Nielsen, 1994). Outro tipo de limitações está relacionado com o fato de o *software* Principle não permitir a realização de alguns tipos de interações, tais como o gesto *pinch* (beliscar para fazer *zoom-in* e *zoom-out* no mapa de uma aplicação móvel de ecrã tátil), inserir dados personalizados pelo utilizador (o protótipo somente simula a informação que é inserida pelo utilizador) ou limitações em gestos como *drag and drop* (não é possível usar o mesmo objeto gráfico para desempenhar duas funções de arrastar diferentes).

Em modo de conclusão final podemos referir que aprendemos várias lições importantes ao longo do nosso processo colaborativo, que podem ser úteis para outros investigadores que desenvolvem soluções digitais direcionadas a iniciativas comunitárias: i) incluir as iniciativas comunitárias em todo o processo de design para adequar melhor a solução às necessidades destes grupos; ii) ser flexível para atender às preferências da comunidade e das partes interessadas; iii) incorporar métodos mistos no design e nos testes de avaliação, que fornecem informações valiosas para conceber uma solução aceitável e bem projetada para utilizadores finais.

6 Trabalhos Futuros

Os trabalhos futuros visam a implementação de uma plataforma totalmente funcional, escalada a partir dos resultados obtidos na avaliação do protótipo, que permitirá a experimentação e avaliação da aplicação CeNTER no contexto de iniciativas de base comunitária. Depois de concluída a implementação da aplicação móvel CeNTER, pretende-se estudar a adoção, utilização e impacto da aplicação na promoção de processos

de articulação e aproximação entre os agentes locais, bem como na construção e difusão de conhecimento e inovações. Este estudo realizado junto com as iniciativas comunitárias e redes, permitirá compreender como ocorrem os processos de interação, articulação e liderança nas comunidades, bem como mapear as relações entre os atores nas redes locais. O desenvolvimento de um projeto piloto permitirá avaliar o impacto, a relevância e a eficácia da aplicação CeNTER no contexto de iniciativas comunitárias. Outro aspecto importante que pretendemos aprofundar é o conceito de hipermediação, como mecanismo complementar, capaz de colmatar lacunas de comunicação e interação identificadas entre os principais agentes dos processos de inovação territorial.

Referências Bibliográficas

- Barbosa, A. (2019, outubro 23). Medindo a usabilidade do seu produto com System Usability Scale (SUS). Retirado de <https://medium.com/design-contaazul/medindo-a-usabilidade-do-seu-produto-com-system-usability-scale-sus-3956612d9229>.
- Carroll, C., Marsden, P., Soden, P., Naylor, E., New, J., & Dornan, T. (2002). Involving users in the design and usability evaluation of a clinical decision support system. *Computer methods and programs in biomedicine*, 69(2), 123-135.
- DLB 3.1 (2020). Quadro de Referência para estratégias de mediação digital. https://uapt33090.sharepoint.com/:b:/r/sites/OP_CeNTER-RedeseComunidadesparaaInovacaoTerritorial/Documentos%20Partilhados/CeNTER.%20Redes%20de%20Comunidades%20para%20a%20Inova%C3%A7%C3%A3o%20Territorial/P%C3%BAblico/Deliverables/Deliverable_D3.1_31.07.2019_vfinal-30.04.pdf?csf=1&web=1&e=D372R3
- DLB 3.3 (parte 1) (2020). Relatório dos resultados obtidos com o trabalho de avaliação laboratorial do protótipo da plataforma CeNTER. https://uapt33090.sharepoint.com/:b:/r/sites/OP_CeNTER-RedeseComunidadesparaaInovacaoTerritorial/Documentos%20Partilhados/CeNTER.%20Redes%20de%20Comunidades%20para%20a%20Inova%C3%A7%C3%A3o%20Territorial/P%C3%BAblico/Deliverables/D3.3_Parte1_WP3_final.pdf?csf=1&web=1&e=fk4BBp
- Hassenzahl, M., Burmester, M., & Koller, F (2003). AttrakDiff: Ein Fragebogen zur Messung wahrgenommener hedonischer und pragmatischer Qualität (pp. 187–196). Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-80058-9_19
- Hassenzahl, M., & Tractinsky, N. (2006) User experience - a research agenda, *Behav. Inf. Technol.* 25, 91–97. doi:10.1080/01449290500330331.
- Jaspers, M. W. (2009). A comparison of usability methods for testing interactive health technologies: methodological aspects and empirical evidence. *International journal of medical informatics*, 78(5), 340-353.
- Jones, N., & Pu, P. (2007). User technology adoption issues in recommender systems. In *Proceedings of the 2007 Networking and Electronic Commerce Research Conference* (No. CONF, pp. 379-394).
- Martins, A. I., Rosa, A. F., Queirós, A., Silva, A., & Rocha, N. P. (2015). European Portuguese Validation of the System Usability Scale (SUS). *Procedia Computer Science*, 67, 293–300. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.09.273>
- Nielsen, J. (1994, April). Usability inspection methods. In *Conference companion on Human factors in computing systems* (pp. 413-414).

- Nielsen, J. (1997). Usability testing. *Handbook of human factors and ergonomics*, 2, 1543-1568.
- Nielsen, J. (2001). Usability Metrics. Retrieved December 16, 2020, from <https://www.nngroup.com/articles/usability-metrics/>
- Nielsen, J. (2001). Success Rate: The Simplest Usability Metric. Retrieved December 10, 2020, from <https://www.nngroup.com/articles/success-rate-the-simplest-usability-metric/>
- Preece, J. (2000). *Online Communities: Designing Usability*, Suprint Sociability. John Wiley.
- Ribeiro, C. (20 de novembro 2019). Medindo a usabilidade do seu produto com System Usability Scale (SUS). Retirado de <https://medium.com/design-contaazul/medindo-a-usabilidade-do-seu-produto-com-system-usability-scale-sus-3956612d9229>.
- Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2015). *Interaction design: beyond human-computer interaction*. John Wiley & Sons
- Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). How to plan, design, and conduct effective tests. *Handbook of usability testing*, 348.
- Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). Quantifying the User Experience, Second Edition: Practical Statistics for User Research. Cambridge: Elsevier.
- Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2005). *Design de Interação: além da interação homem-computador*. São Paulo, Editora Bookman.
- Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., & Diakopoulos, N. (2016). *Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction*. Pearson.
- Wharton, C., Rieman, J., Lewis, C. & Polson, P. (1994). The Cognitive Walkthrough: A practitioner's guide. In J. Nielsen & R. L. Mack (Eds.), *Usability inspections methods* (pp. 105-140). New York: Wiley.

APÊNDICE 1 – Guião de tarefas dos Casos de Uso

Caso de Uso 1 - Iniciativas comunitárias	
1	Em destaques, consultar exemplos eventos com maior classificação.
2	Adicionar novo evento “Coração em movimento”
3	Selecionar no registo a data 19/11/2020. Aviso: Existem outros eventos na mesma data (a pessoa seleciona que quer escolher esta data à mesma)
4	Solicitar no registo do evento um voluntário específico "Assistência médica em Desporto"
5	Terminar registo (aparece ecrã detalhado do evento)
6	Partilhar evento no Facebook
7	Ver no mapa o local de realização do evento
8	Verificar no mapa se existem os eventos nas proximidades.
9	Consultar definições/configurações
10	Alterar preferências de centros de interesse
Caso de Uso 2 - Entidades públicas como Câmaras Municipais	
1	Procurar iniciativas que estão a acontecer em Viseu
2	Consultar e participar na iniciativa da “Comemorações do Dia da Abelha”
3	Identificar qual a entidade organizadora desta iniciativa.
4	Nesta iniciativa, consultar os eventos existentes e consultar “Curso de iniciação à apicultura” (Identificar o local, data e hora do evento)
5	Consultar parceiros deste evento
6	Pedir para ser parceiro do evento
7	Retroceder para o ecrã inicial
8	Criar uma nova oferta de recursos (salas de formação)
9	Nas definições, consulte iniciativas criadas por si.
10	Abra “Empreendedorismo +” e altere o local da sala de formação (depois de verificar o interesse de muitas pessoas, o utilizador acha melhor alterar a sala para uma maior)
Caso de Uso 3 - Participação individual	
1	Pesquisar eventos que decorrem em Aveiro
2	Consultar a classificação do evento "CAMINHADA SOLIDÁRIA NA RIA"
3	Participar no evento "CAMINHADA SOLIDÁRIA NA RIA"
4	(ao pedir para participar, aparece ecrã de aviso para registar conta na plataforma) Criar perfil (escolher a opção via registe-se)
5	Guardar o evento "CAMINHADA SOLIDÁRIA NA RIA" nos Guardados
6	Na página inicial, consultar Guardados e apagar o evento "Passeio de bicicleta à Bioria" que já se realizou
7	Consultar as notificações- (encontra uma sugestão para participar na Sessão de apresentação de ideias / projetos)
8	Contactar os organizadores de determinado evento "Sessão de apresentação de ideias / projetos" para esclarecer uma dúvida (via e-mail)

9	Pedir para ser voluntário
10	Sair dos eventos e consultar a secção de ideias. Inserir ideia "Experiência Apicultor por um dia"
Caso de Uso 4 - Redes	
1	Adicionar a Iniciativa "Empreendedorismo+"
2	Requisitar um recurso "Salas de formação" para a sua iniciativa, consultar o cartão "Sala de formação"
3	Solicitar parceiros "Rede inovar+" para a iniciativa e guardar iniciativa (pode consultar o cartão da iniciativa criado)
4	Consultar, em agenda, quais são os eventos que estão a decorrer no dia 19 de novembro
5	Em definições, alterar nas minhas preferências os setores de atividade (marcar saúde e bem-estar; atividade física e desportiva; educação e formação) e os seus centros de interesse (Castelo Branco; Aveiro; Leiria)
6	Retroceder ecrã inicial. Ver no mapa os voluntários disponíveis na zona de Aveiro
7	Consultar informação sobre o voluntário "formador para capacitação para o empreendedorismo" que aparece no mapa.
8	Contactar o voluntário "formador para capacitação para o empreendedorismo" por e-mail
9	Ir até ideias e comentar a ideia "Cinema na comunidade"
10	Nas definições, consulte as suas participações

APÊNDICE 2 – SUS

	Discordo totalmente				Concordo totalmente
1 Acho que gostaria de utilizar este produto com frequência.	1	2	3	4	5
2 Considerei o produto mais complexo do que necessário.					
3 Achei o produto fácil de utilizar.					
4 Acho que necessitaria de ajuda de um técnico para conseguir utilizar este produto.					
5 Considerei que as várias funcionalidades deste produto estavam bem integradas.					
6 Achei que este produto tinha muitas inconsistências.					
7 Suponho que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar rapidamente este produto.					
8 Considerei o produto muito complicado de utilizar.					
9 Senti-me muito confiante a utilizar este produto.					
10 Tive que aprender muito antes de conseguir lidar com este produto.					

APÊNDICE 3 – Questionário AttrakDiff

Questionário AttrakDiff

Avaliação do produto

Com ajudados pares de adjetivos, marque o que considera ser a descrição mais adequada para a interface que experimentou.

humano-----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- técnico					
isolador-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- agregador
prazeroso-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- não prazeroso
inventivo-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- convencional
simples-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- complicado
profissional-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- amador
feio-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- atrativo
prático-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- não prático
agradável-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- desagradável
vago-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- direto
com estilo-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- sem estilo
previsível-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- imprevisível
económico-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- dispendioso
alienador-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- integrador
leva-me mais perto das pessoas-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- separa-me das pessoas
não apresentável-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- apresentável
não convidativo-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- convidativo
sem imaginação-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- criativo
bom-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- ruim
confuso-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- claramente estruturado
repelente-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- apelativo
arrojado-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- prudente
inovador-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- conservador
sem graça-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- cativante
sem exigência-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- desafiador
motivador-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- desanimador
novo-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- comum
desregrado-----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----- gerenciável					

Obrigado!